

XURSHID DO'STMUHAMMAD "BOZOR" ROMANINING BADIY TAHLILI

Ibrohimova Mohina

O'zMPU Filologiya Fakulteti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 4-kurs talabasi

mohinaibrohimova7@gmail.com

Nargiza To'xtaeva

Ilmiy rahbar:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20161481>

Annotatsiya: Ushbu maqola zamonaviy o'zbek adabiyotining yetakchi vakillaridan biri bo'lgan Xurshid Do'stmuhammadning "Bozor" romanining badiiy tahliliga bag'ishlanadi. Asosiy e'tibor romanda qo'llangan ramziy obrazlar, psixologik realizm, "ong oqimi" uslubi, dialog san'ati va zamonaviy roman janrining yangi imkoniyatlariga qaratiladi.

Kalit so'zlar: "Bozor" romani, badiiy tahlil, ramz va timsol, psixologik realizm, ong oqimi, dialog san'ati, zamonaviy roman, Xurshid Do'stmuhammad.

Аннотация: Данная статья посвящена художественному анализу романа «Бозор» Хуршида Дустмухаммада, одного из ведущих представителей современной узбекской литературы. Основное внимание уделяется символическим образам, психологическому реализму, стилю «потока сознания», искусству диалога и новым возможностям современного романа.

Ключевые слова: роман «Бозор», художественный анализ, символ и аллегория, психологический реализм, поток сознания, искусство диалога, современный роман, Хуршид Дустмухаммад.

Abstract: This article is devoted to the artistic analysis of Khurshid Dostmuhammad's novel "Bozor," one of the leading representatives of modern Uzbek literature. The main focus is on symbolic images, psychological realism, the "stream of consciousness" style, the art of dialogue, and new possibilities of the modern novel.

Keywords: "Bozor" novel, artistic analysis, symbol and allegory, psychological realism, stream of consciousness, art of dialogue, modern novel, Khurshid Dostmuhammad.

Zamonaviy o'zbek adabiyotida roman janri mustaqillik davrida yangi bosqichga ko'tarildi. Mustaqillikdan so'ng milliy qadriyatlarga, ona tiliga, inson psixologiyasiga chuqur murojaat qilishga bo'lgan e'tibor kuchayishi natijasida zamonaviy roman ham jiddiy rivojlanishga erishdi. Ayniqsa, Xurshid Do'stmuhammad kabi yozuvchilarning ijodi zamonaviy o'zbek romanchiligida

badiiy-estetik xususiyatlar, psixologik chuqurlik va yangi uslubiy izlanishlar jihatidan namunali hisoblanadi.

Xurshid Do'stmuhammad 1951-yil 8-yanvarda Toshkent shahrida tug'ilgan. Toshkent davlat universitetining jurnalistika fakultetini tamomlagan (1973). "Hovli etagidagi uy" (1989), "Panoh", "Oromkursi", "So'roq", "Sof o'zbekcha qotillik", "Mahzuna", "Ibn Mug'anniy", "Yolg'izim — Siz", "Ko'z qorachig'idagi uy", "Jajman" (1997), "Hijronim mingdir mening" (2000), "Qissalar" (2011) to'plami, "Bozor" (2000) va "Donishmand Sizif" romanlari muallifi. Filologiya fanlari doktori. Adib yapon adibi Akutagava Ryunoskening "Rasyomon darvozasi" hikoyasini, Temur Po'latovning "Yetti huzur-halovat va qirq qayg'u-alam" romanini tarjima qilgan.

"Bozor" romani zamonaviy o'zbek romanchiligining eng muhim asarlaridan biri hisoblanadi. Roman 2000-yilda "Sharq" nashriyot-matbaa konserni tomonidan nashr etilgan. Asar o'ziga xos uslubiy yo'nalish, chuqur psixologik tahlil va keng qamrovli ramziy tuzilma bilan ajralib turadi. Tanqidchi Umarali Normatov "Bozor" romanini "O'tkan kunlar" bilan boshlangan XX asr o'zbek romanchiligining munosib yakuni" deb atagan.

Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, zamonaviy adabiyotshunoslikda "Bozor" romani o'rganilgan bo'lsa-da, uning badiiy tahlili, ramziy tuzilmasi, psixologik realizm va zamonaviy roman janrining imkoniyatlarini ochishga qaratilgan kompleks tadqiqotlar yetarli emas. Ushbu maqola mazkur bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan.

"Bozor" romanining badiiy tuzilmasi va ramziy mazmuni

Xurshid Do'stmuhammadning "Bozor" romani butunlay o'zgacha uslubiy yo'nalishda bitilgan. Asar tili boshdan-oyoq ramzlar, metaforalar, imo-ishoralar asosiga qurilgan. Bu tilni o'qimay, uqmay turib romanni tushunish, uning tub mohiyatini anglash amrimahol. Birgina asar nomi — "bozor" so'zi tarkibidan "bozor" tushunchasidan tashqari "or", "zor", "ozor" ma'nolarini qidiradi muallif. Butun boshli romanda bunaqa ramziy ishoralar to'lib-toshib yotibdi.

Romanda bozor — metafora, ramz, timsol, hayotning o'ziga xos badiiy modeli. Umarali Normatov "bozorning o'zi dunyo", odamlarning ichini ko'rish, tomosha qilish borasida bozordan qulayroq joy yo'q dunyoda. Bozor odamlarning ich-ichini ag'darib ko'z-ko'z qiladigan "ajoyibxona", bunda har bir bandasining fe'lidagi zo'ravonlik, soddaligu mug'ombirlik, laqmaligu uyatchanlik – hammasi bozorda yo pinhona, yo oshkora ko'zga tashlanadi. Eng muhimi, bozor – romanda muallif uchun jamiyat ma'naviyatidagi bugungi og'riqli jarayonlarni taftish etishning qulay vositasi" deb ta'kidlaydi. Asar ekspozitsiyasi o'ziga xos "Dunyo

boshi gulzor, odoshi mozor, gulzoru mozorning orasi bozor" epigrafi va "Bozor" timsoli tasviri bilan boshlanadi. Bozor go'yo Tangri taolo panjasiga panja urmoqqa qasd qilgan gumrohdek, bani bashar vujudidan "nafs" deya atalmish bir baloi azimni topgan. Bozor mana-man degan insoni komilni ham yalpisiga — bitta qo'ymay bozorga soladi: odamlarni betma-bet ro'para keltiradi, og'iz-burun o'pishtiradi, gijgijlaydi, mushtlashtiradi va shu tariqa ne ko'ylarga giriftor etib, sinovdan o'tkazadi.

Romanda bozor bilan yondosh holda qiroatxona tasviri ham bor. Bozor hamisha gavjum, jamiki tumonot bozorda. Bozordagilarning barchasi nafs ilinjida. Nafs balosi tufayli bozor yonmoqda, cho'kmoqda. Bozor yonidagi qiroatxona esa kimsasiz, xarob, huvillab yotibdi. Qiroatxona bozorga teskari holda fozil insonlar, nafsiga mag'lub bo'lmagan, bozor tashvishlaridan o'zini chetda tuta olgan odamlarning manzili sifatida tasvirlanadi. Fozilbek o'zining chinakam baxtini kutubxonada topadi. Kutubxonaning ramziy mazmuni ham borki, u hayotimizda hamon kichik bo'lsa-da ezguliklar, yaxshi insonlar borligiga ishoradir.

Psixologik realizm va "ong oqimi" uslubi

"Bozor" romanida psixologik realizm va "ong oqimi" uslubi muvaffaqiyatli qo'llangan. Yozuvchi diqqat-e'tiborini bozor manzaralari va mojarolarining bevosita o'zini emas, personaj ongi, ruhiyatidagi aks-sadosini ifodalash, badiiy tahlil etishga qaratadi.

Bosh qahramon Fozilbek og'ir ruhiy iztiroblar iskanjasida. U o'zining dunyoga kelish sinoatlarini, onasining diydoriga yetishish bir umrlik armonga aylanganini sira unutmaydi. Onasidan qolgan jumboqlarga to'la va anglab bo'lmas sog'inch tuyg'usi bilan, onasining o'limiga doimo o'zini aybdor his qiladi. Fozilbekning psixologik portreti "ong oqimi" orqali kuchli ifodalangan. U atrofidagi voqelikka o'zi aytgan "shuur shirkati"dan turib munosabat bildiradi. U har bitta hodisaning sabab-oqibatlariga qiziqadi: ko'rgan tushlari, tug'ilishning mohiyati, bozorga o'zini urgan odamlar, odamlar qo'lida aylanayotgan hisobsiz pullar, pul dardida vijdonini-da sotishga tayyor nafs bandalari haqida o'ylar ekan, noyob aql-idrok egalari yo'qolib borayotganiga achinadi. Fozilbek dunyo, odamlar, tug'ilish va o'lim, hayotning asl ma'nosi, foni dunyoda odamning missiyasi nimadan iborat kabi savollarga javobni Bozor xronotopidan qidiradi. Butun bu tasvirlar Fozilbekning ruhiy-psixologik holati, evrilishlar bilan berib boriladi. Uning erta-yu kech bozordan beri kelmasligi ham shundan — u bozor orqali odamni anglaydi, lekin bozordan nafratlanadi.

Qahramonlar obrazining psixologik chuqurligi

"Bozor" romanida qahramonlar obrazi chuqur psixologik tahlil asosida yaratilgan. Asarning bosh konsepsiyasi Farobiyning "Fozil odamlar shahri" asari bilan bog'liq.

Fozilbek obrazi. Yozuvchi oshiq obraziga Fozilbek deb ism berishida hikmat ko'p. Bu ism arabcha bo'lib, bilimdon, dono, zukko, donishmand ma'nolariga ega. Fozil — "fazl-u karomat sohibi" ma'nosida keladi. Fozilbek obrazi millatning ramzi. Millat esa fozil jamiyatdagina shakllanadi, yashnaydi, taraqqiy etadi. Jamiyatni baxt-saodatga eltuvchi, ilm-ma'rifat, ma'naviyat sari yetaklovchi fazilatli inson sifatida Fozilbek gavdalanadi.

Fozilbek "millat" ramzi va mana shu millatning saodati uchun fikrdosh, maslakdosh "juft" qidiradi. Millatning saodatga olib chiqish yo'li ilmda, ma'rifatda ekanini anglab yetadi. Shu boisdan o'z "munosibxon"ini qidirishdan charchamaydi. U "bo'ganicha bo'ldi-de" qabilida oila qurmaysiz, balki chin muhabbat, tushunish va ma'naviy uyg'unlik asosida turmush qurishni istaydi.

Qadriya obrazi. Qadriya romanda kitob, ilm-ma'rifat timsoli sifatida tasvirlanadi. U bozor kasofatlaridan zaxa tegmagan, qalbidagi nur, munosabatlaridagi mehrga yo'g'rilgan samimiyat, ma'yus ko'zlaridagi muhabbatga to'la tashnalik, nigohlaridagi tarovat, siyratidagi ma'rifat bilan ajralib turadi. Qadriya Fozilbekga jaholatdan chiqish yo'li bo'lib ko'rinadi.

Diyorbek obrazi. Diyorbek bozorning qonun-qoidalariga, "olish" ilinjiga boylangan odam sifatida tasvirlanadi. U o'z foydasi uchun yolg'on so'zlashi, niqoblanishi, orini, g'ururini sotishi mumkin. Akasi Diyorbekning hayoti Fozilbek uchun ogohlantirish, dars bo'lib xizmat qiladi.

Qosimbek obrazi. Qosimbek ota-onaning an'anaviy qadriyatlarini ifodalaydi. U "Bozorni epaqaga keltiraman" deb yashagan, lekin hayoti adog'iga yetganda butun umri bekorga ketganligini angelaydi. Uning "Jonga tegdi bari!" degan so'zlari o'zining va jamiyatning chorasizligini ifodalaydi.

Dialog san'ati va polifonik nutq

"Bozor" romanida dialog san'ati alohida o'rin tutadi. Yozuvchi zamonamiz kishilari va "Bozor" qiyofasini ochishda bosh qahramon Fozilbek bilan Qosimbek, Diyorbek, Qadriya, Baxtish, Von Suu, G'ulomjon, Egam Bobolar o'rtasidagi polifonik nutqlardan mohirona foydalangan. Fozilbek va Diyorbek o'rtasidagi dialog ikki vazifani bajaradi. Birinchidan, Diyorbekning ma'naviy qiyofasini ochish uchun uni muayyan muhitga qo'yib, biror faoliyati tasviri orqali "kim"ligini namoyon qilib o'tirmaydi. Ikkinchidan, "Bozor boshilikni senga topshirsalar, bu yoqda tishini qayrab turgan qashqirlar uncha muncha odamni..." to'liqsiz gapining Diyorbek tilidan aytilishining o'zi uning ma'naviy qiyofasini ochib

qo'yadi. Fozilbek va Qadriya o'rtasidagi dialog esa ma'rifiy, ma'naviy mazmunga boy. "Sizning boshpanangiz — bozor, meniki — qiroatxona: qay biri afzal?" suhbatlari orqali ikki qahramonning dunyoqarashi, qadriyatlari ochib beriladi.

Zamonaviy roman janrining imkoniyatlari

"Bozor" romani zamonaviy o'zbek romanchiligida noananaviy talqin yo'lida yaratilgan asarlardan biri hisoblanadi. Roman retrospektiv va assotsiativ syujetlar qo'llangan bo'lib, qahramonlarning botiniy olamini, qalb kechinmalarini badiiy talqin etishda keng imkoniyatlarni namoyon etadi.

Asarda "oshiq-ma'shuqa-raqib" an'anaviy uchlik tizimi ramziylik asosida berilgan. Oshiq-Fozilbek (fozil jamiyat oshig'i), ma'shuqa-Qadriya (kitob, ilm-ma'rifat), raqib-bozor (shaytoniy, buzilgan jamiyat makoni) obrazlari orqali ifoda etiladi. Bu tizim Sharq adabiyoti an'alariga tayanadi, biroq zamonaviy psixologik realizm bilan boyitilgan.

Romanning antiutopik elementlari ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bozor tasviri orqali insonlarning erkin fikrlashini, huquqlarini cheklovchi tuzum tasvirlangan. Bozor barchani o'zining izmiga soladi, qonunlariga bo'ysundiradi, "nafs" deya atalmish baloyi azimga giriftor etadi. Fozilbek esa bozorni o'zgartirishga, uni "izga solishga" urinadi.

Xulosa

Xurshid Do'stmuhammadning "Bozor" romani zamonaviy o'zbek romanchiligining yorqin namunasidir. Asarda badiiy tafakkur va zamonaviy uslub muvaffaqiyatli uyg'unlashgan, o'quvchini nafaqat qiziqtirish, balki o'ylantirish, insoniy qadriyatlar haqida qayg'urishga undash ham maqsad qilingan.

Ayniqsa, quyidagi xususiyatlar alohida ta'kidlanishi lozim:

1. Ramziy obrazlar tizimining murakkabligi va chuqurligi — bozor, qiroatxona, nafs, munosibxon kabi timsollar;
2. Psixologik realizm va "ong oqimi" uslubining muvaffaqiyatli qo'llanilishi;
3. Dialog san'ati va polifonik nutqning badiiy funksiyasi;
4. An'anaviy "oshiq-ma'shuqa-raqib" uchligining zamonaviy talqini;
5. Antiutopik elementlar va jamiyat tanqidining badiiy ifodasi;
6. Milliy va umuminsoniy qadriyatlarning uyg'unlashuvi.

"Bozor" romani nafaqat o'zbek o'quvchisini qiziqtiruvchi badiiy asar, balki jahon adabiyoti bilan uyg'unlashuvchi, inson psixologiyasi, jamiyat muammolari va ma'naviy qadriyatlarni chuqur tadqiq etuvchi asar sifatida qadrlanadi. Kelajakda Xurshid Do'stmuhammadning ijodi, ayniqsa "Bozor" va "Donishmand Sizif" kabi romanlarining poetikasi to'liqroq o'rganilishi, ularning zamonaviy adabiy jarayondagi o'rni aniqlanishi lozim.

POLAND

POLAND

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Do'stmuhammad X. Bozor (roman). — T.: "Sharq" nashriyot-matbaa konserni, 2000.
2. Normatov U. Badiiyat ko'zgusi — millat taqdiri. "Sharq yulduzi", 2011, 3-son.
3. Mansurjonova G.M. Xurshid Do'stmuhammadning "Bozor" romanida antiutopik g'oyalar tasviri. Oriental Renaissance, 2023, 3(4).
4. Mansurjonova G.M. Xurshid Do'stmuhammadning "Bozor" romanida ramz va timsollarning ahamiyati. FarDU Ilmiy xabarlar, 2022.
5. Pirnazarova M. Hozirgi o'zbek romanlarida uslubiy izlanishlar (O.Muxtor, X.Do'stmuhammad, T.Rustam romanlari misolida). Filol. fan. nomz. diss. — T., 2006.
6. Botirova Sh. Romanchilikda evrilishlar. "Yoshlik" jurnali, 2009, 4-son.
7. Sodiq S. Haqqoniylik kuchi. O'zAS gazetasi, 2000, 8-dekabr.
8. Qo'shjonov M., Normatov U. Mahorat sirlari. — T.: G'afur G'ulom nomidagi badiiy adabiyot nashriyoti, 1968.
9. O'zbek hikoyalarida qo'llangan ramziy obrazlar tavsifi va Xurshid Do'stmuhammad ijodi. Jizzax davlat pedagogika universiteti.
10. Xurshid Do'stmuhammad. Ikki romandan iborat yangi kitob. kh-davron.uz, 2017.

